

CHANG TORLARIDAGI JOZIBA VA OHANG UYG‘UNLIGI

Xasanova Nurjahonbegim Oybek qizi
Andijon ixtisoslashtirilgan san‘at maktabi
O‘zbek xalq cholg‘ulari bo‘limi chang sinfi o‘qituvchisi.

Kalit so‘zlar: Chang, tovush qatori, yarim chang, tovush so‘ndirgich, changlar oilasi va changchilar ansambli.

Chang milliy cholg‘u asboblari orasida cholg‘ular malikasi deya nom olgan cholg‘ulardan biri hisoblanadi. Chang Markaziy Osiyo davlatlarida keng tarqalgan cholg‘ulardandir. Belarus va Ukrainlarda “Simbal”, Kavkazorti xalqlarida esa “Contur” deb ataladi. Chang chalish uslubi jihatidan urma torli musiqiy cholg‘ular toifasiga kiradi. Avvallari chang takomillashmagan musiqa asbobi edi. Uning konstruksiyasi bir xil diametric ingichka (taxminam 0.35mm) keladigan metal torlarning bo‘sh tortilishiga asoslangan kabi uning tovush qatori diatonic bo‘lib, tempratsiya qilinmagan edi.

1930-yillardayoq changning tuzilishiga qator o‘zgartirishlar kiritildi. Uning hajmi ixchamlashtirilib, diapazon oshirildi. 1938-yili B. Romanchenko, C.Didenko va Petrosiyanslar to‘liq xromatik tovush qator yaratdilar. Ana shu chang asosida keyinchalik dastlabki xromatik changlar tayorlanib ulardan O‘zbekiston davlat filarmoniyasining xalq cholg‘u asboblari orkestrida Xamza nomli musiqa bilim yurtining chang sinflarida keng foydalanildi. Chang sozini takomillashtirish va rivojlantirish ishi faqat shu bilan to‘xtab qolmadi. O‘zbekiston respublikasi Madaniyat ishlari vazirligi, keyinchalik Toshkent davlat konservatoriyasi tasarrufidagi eksperimental laboratoriya 1943-yildan buyon o‘zbek xalq cholg‘u asboblarini takomillashtirish ustida davomli ish olib bormoqda. Bu borada barcha cholg‘ular bo‘yicha respublikamizning ayrim viloyatlari va poytaxtda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Masalan, Namanganda musiqa ustaxonasida taniqli sozanda Ro‘zmat Isaboyev ijrochilar tomonidan keng qo‘llanilgan yarim changni bir necha nusxasini yasab tayyorladi. Toshkentda esa cholg‘ular ustasi usta Usmon Zufariy chang cholg‘usining yangi nusxalarini yaratdi. Xorazmda mashxur xalq sozandasi, bastakor Matyusuf Xarratov changni takomillashtirish ustida sabot bilan ishladi. Izlanishlar natijasida Matyusuf Xarratov va uning farzandi Fozil Xarratov va Axmad Odilovlar bilan hamkorlikda changning yuqori torlar va xaraklar xisobiga kengaytirib uning diapazoni ikki tonga oshirildi. Yangi chang cholg‘usida tovush so‘ndirgich mexanizmi o‘rnatildi. O‘ng oyoq yordamida tepki (pedal) vositasida tovush so‘ndirgich uslubi joriy etildi va bu taklif chang ijrochilari musiqiy jamoatchilik tomonidan qo‘llab quvvatlandi, amaliyotga tadbiiq etildi. Keyinchalik Axmad Odilov o‘z ustozlari Petrosiyans bilan olib borgan ko‘p yillik izlanishlar natijasida cholg‘uning tovush jarangdorligi sifati yangilandi. Tovush kuchi sezilarli darajada oshdi. Tovush diapazoni kengaytirilib, mustahkam va sifatli changlarni ommaviy ravishda sifatli ishlab chiqarishning yangi texnologiyasi joriy etildi. Shu bilan birga tovush chiqarish yo‘llari aniqlanib, ularning ilmiy nazariy jihatlarlari ishlab chiqildi va o‘quv jarayoniga tadbiiq etildi. Yaratilgan namunalar asosida girig cholg‘uning turdosh oilasini yaratish ustida ishlar olib borildi va changning asosiy turi bo‘yicha tajriba sifatida yuqori tovushli, o‘rta va past tovushlarga mansub changlar oilasi:

- chang pikkolo;
- chang prima;
- chang tenor;
- chang bass cholg‘ulari yaratildi.

Chang pikkolo- yangi yaratilgan cholg‘u bo‘lib, changlar oilasidagi eng baland pardalarga ega bo‘lgan cholg‘uning partiyalari skripka kalitida yozilib tovushi nota yozuviga mos keladi. Umumiy diapazoni kichik oktava *do* tovushidan uchinchi oktava *lya* tovushigacha bo‘lgan tovushqatorni o‘z ichiga oladi.

Chang prima-takomillashtirilgan cholg'u bo'lib, ijro jarangi o'rta va yuqori registrlarni qamrab olgan. Chang primaning torlari barcha xromatik tovushqatorlarni o'z ichiga oladi. Uning ijro partiyasi skripka kalitida yoziladi. Umumiy diapazoni kichik oktava *sol* dan uchinchi oktava *sol* diez tovushigacha.

Chang tenor-ko'rinishi chang primani eslatuvchi yana bir yangi yaratilgan cholg'u bo'lib, uning ikki xil namunasi mavjud. Uning birinchi namunasi torlari diametr jihatdan kengroq, shuning uchun uning partiyasi skripka kalitida yozilsa-da, yozilganidan nisbatan past eshitiladi.

Orkestrda chang tenor ko'proq jo'navozlik vazifasini bajaradi.

Chang bass-changlar orasida eng past registrga ega bo'lib, uning partiyasi bass kalitida yoziladi. Uning diapazoni kichik oktava *re* dan ikkinchi oktava *sol* gacha. Chang bassda ijro uslubi – torlarga chop orqali yakka zarb usulida tovush chiqariladi. Tremolo ijrosi yaxshi natija bermaydi. Uning tmbri chuqur va jarangli, shuningdek, katta dinamik imkoniyatlarga ega. Orkestrga taklif qilingan cholg'u sifatida ishtirok etsa, chang ansamblida esa o'z o'rniga egadir. Shunday qilib chang cholg'usining ushbu yangi turlari ko'p ovoqli changchilar ansambilini tuzishga imkoniyat yaratadi.

Shunday qilib changchilar ansambili 1964-yilning kuzida Toshkent shahar xalq filarmoniyasi tasarrufida tashkil etildi. Besh yil davomida 15ga yaqin sozanda tarbiyalanib, bir qancha ijobiy natijalarga erishildi. Bu holat professional changchilar ansambilini tashkil etishga zamin yaratdi. 1967- yilda esa, O'zbekiston davlat filarmoniyasi tasarrufida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Fozil Xarratov, sozandalar Ahmad Odilov va O'zbekistonning birinchi ayol changchisi bo'lgan Fazilat Shukurovalardan iborat changchilar ansambili (trio) tashkil etildi. 1969- yilning sentabr oyidan Toshkent davlat konservatoriyasi xalq cholg'ulari kafedrasida faol talabalardan changchilar ansambili tashkil etildi. Ansambl qatnashchilari talabalar bo'lishiga qaramasdan chang cholg'usida ijrochilik san'atini puxta o'zlashtirgan. Bu xayrli ish respublikamizning madaniy- ma'rifiy hayotida tarixiy voqea bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Ustoz Ahmad Odilov changchilar ansambli tuzilishi davrini eslab: “Chang cholg'usi ko'p torli, tovush so'ndirgich mexanizmi o'rnatilgan murakkab soz sifatida takomillashib yangilandi. Odatda chang ijrochiligi san'ati ham sozandadan yuksak eshitish qobiliyatiga, chuqur musiqiy-nazariy bilimga, kerakli ijrochilik mahoratiga ega bo'lishni taqozo etadi. Sozandalar cholg'uda tovush chiqarish yo'llarini, ijrochilik uslublarini benuqson, mukammal o'zlashtirgan bo'lishlari lozim. ko'rsatilgan amaliy talablarga rioya qilgan holdagina, ansambl sozandalari unumli ijodiy yutuqlarga erishishlari mumkin”-deb ta'kidlagan ekanlar. Ansamblning faoliyati qizg'in tus oldi, tinimsiz ijodiy izlanishlar davom ettirildi. Ansamblning repertuari o'zbek xalq musiqalari hamda jahonning mashhur kompozitorlari asarlari bilan boyib bordi. Changchilar ansambilining tashabbusi bilan televideniya “Chang taronalari” ruknidagi konsert ko'rsatuvlari tashkil etildi. Bugungi kunda O'zbekiston davlat konservatoriyasi “Xalq cholg'ularida ijrochilik” yo'nalishi talabalar changchilar ansambli dotsent A. Mamadaliyev boshligida musiqiy merosni targ'ib etish, jahon klassik kompozitorlari tomonidan yaratilgan nodir musiqiy asarlarni ijro qilish orqali, ko'p sonli tinglovchilarning musiqiy, estetik didini tarbiyalashda va chang sozini rivojlantirishda o'z hissasini qo'shib kelmoqdalar.